

ТАСВИРИЙ САНЪАТ МАШҒУЛОТЛАРИДА РАНГЛИ БЎЁҚЛАРДАН Фойдаланиб Эюдлар ишлашни ўргатиш методикаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6671087>

Ойдинов Шарип Бахронович

Самарқанд давлат университети ўқитувчиси

Аннотация: Тақдим этилаётган илмий мақолада бўлажак рассом ўқитувчиларни рангасвир санъатини мукаммал эгаллашларида эюдлар ишлашдан ўринли фойдаланишнинг айрим самарали усулари ёритилган. Шунингдек рангасвирда расм ишлашни ўрганишда юзага келадиган баъзи муаммоларни бартараф этишнинг дастлабки босқичлари ёритиб берилган.

Калит сўзлар: Оддий қалам, мўйқалам, қоғоз, бўёқлар, оддий натуралар, натюрморт, манзара, эюд, ҳомаки расмлар, композиция, рангасвир санъати, маҳорат, тасвирлаш усулари.

Аннотация: В представленной научной статье освещены некоторые эффективные способы разумного использования эюдных работ при овладении будущим художником-педагогом живописью в совершенстве. Также в статье освещены начальные этапы устранения некоторых проблем, возникающих при обучении живописи.

Ключевые слова: Простой карандаш, кисть, бумага, краски, простые натюрморты, натюрморт, пейзаж, эюд, необработанные картины, композиция, колористика, мастерство, способы изображения.

Abstract: The presented scientific article describes some effective ways of rational use of sketches in the perfect mastering the art of painting by future artists-teachers. It also covers the early stages of overcoming some of the problems that arise when learning to work with painting.

Key words: Lead pencil, paint-brush, paper, paints, ordinary still-life, still-life painting, landscape painting, sketch, unpolished paintings, design, the art of painting, mastery, method of presentation.

Олий ўқув юртлари тасвирий санъат машғулотида рангасвирда расм ишлашни мукаммал ўргатишда эюдлардан фойдаланишнинг ўзига хос аҳамияти бор. Эюд – рассомлар тамонидан рангасвир асарларини яратиш учун бевосита натурадан ёки ҳаётдаги воқеалар асосида ишланадиган кичик лавҳа. Эюдлар

чизишдан рангтасвирни ўрганиш учун кенг фойдаланилса мақсадга мувофиқ бўлади. Маромига етказиб ишланган рангтасвир асарлари кишиларга ўзгача завқ улашиб ижобий ва эстетик таъсир этади. Н. Ойдинов ўзининг “Ўзбекистон тасвирий санъати тарихидан лавҳалар” ўқув қўлламасида рангтасвир ҳақида шундай фикрларни баён этади. ...“Рангтасвир - асосан бўёқлар воситасида матога, деворга шунингдек, текислик ва юзаларга ишланадиган санъат туридир. Тасвирларнинг мазмунини, характери ва шунга ўхшаш барча хусусиятлари бўёқлар орқали ифодалаб берилса рангтасвир санъати деб аталади”... Рангтасвир - ҳақиқий ҳаётни акс эттириб, тамошабиннинг фикри ва ҳиссиётларига таъсир ўтказувчи тасвирий санъат турларидан биридир. Рангтасвир асарлари мазмунини очиб беришда ранглар муҳим рол ўйнайди. Рангларни тўғри танлай билиб, ҳар бир рангни топиб ўз ўрнида маромига етказиб рангтасвир ишлаш осон иш эмас.

Рангли бўёқларда энди расм ишлашни ўрганувчилар тезда мувафақиятга эришишлари анча қийин жараён ҳисобланади. Шунинг учун аввалига сув бўёқ яъни акварел бўёғидан фойдаланиб натюрморт рангтасвирини ишласалар тўғри бўлади. Акварелдан фойдаланиб рангтасвир ишлаганда қоғоз етарли даражада сифатли ва оқ рангда бўлиши керак. Хомаки расмлар ишлаганда эса оддий юпка ёки қалин, рангли ёки рангсиз қоғозлардан ҳам фойдаланиш мумкин. Лекин узоқ муддатли қаламтасвирлар ишлаганда қоғозларнинг анча пишиқроғи яъни чизиқларни ўчирганда уваланмайдиган ифлос бўлмайдиганини танлаш керак.

Акварелда рангтасвир ишлашда қоғознинг юзаси ғадир-будур бўлса янада яхши. Расм чизишда кўпинча турли қаттиқликдаги ва юмшоқликдаги оддий қаламлардан фойдаланилади. Акварелда этюд ва рангтасвирлар ишлашда имкон қадар қаламни қаттиқ босмасдан чизиш тавсия этилади. Расм чизишда юмшоқ сифатли ўчирғичлардан фойдаланган маъқул. У қоғоз юзасидаги қалам изларини шикаст етказмасдан ўчиради. Кераксиз чизиқларни ўчиришда ўчирғични қаттиқ босмасликка, иложи борица ўчирғичдан камроқ фойдаланишга одатланиш лозим. **Мўйқалам** эса оддий қалам билан рангтасвир ишлашга мўлжалланган тасвирларни бўяш учун керак. Акварел бўёғида тасвирлар ишлаганда майин мўйнали мўйқаламлардан фойдаланилади. Улар олмахон, қуён каби

хайвонларнинг мўйналаридан тайёрланади. Гуаш, темпера, мой бўёқларда ҳам ўзига хос мўйқаламлардан фойдаланилади.

Гуаш акварел каби сув бўёғи ҳисобланади. Унинг акварелдан фарқи шундаки унга оқ бўёқ қўшилган. Шунингдек гуаш бўёғини ишлатганда акварелга қараганда қуюқ ҳолатда суртилади. Суртилган бўёқ қуриганидан сўнг очариб хиралашади. Шунинг учун олинадиган ранг туслари белгиланган даражадан анча тўқроқ тусларда бўлиши лозим. Гуаш бўёғи қуюқ ҳамирсимон кўринишда бўлади. Гуаш бўёғини ишлатишда акварел мўйқаламларидан бир оз қаттиқроқ мўйқаламлар ишлатилади. Гуаш бўёғидан фойдаланиб турли ҳил қоғозлар, тахта, картон, девор, сапол буюмлар ва шу каби бошқа буюмлар юзасига ҳам рангли тасвирлар ишлаш мумкин.

Темпера ҳам сув бўёғи ҳисобланади. Темпера гуаш бўёғига қараганда намга, ҳарорат ва ташқи муҳит ўзгаришларига чидамлидир.

Сув бўёқлардан фойдаланиб рангтасвирда маълум бир мувафақиятларни қўлга киритгандан сўнг, мойбўёқларда тасвирлар ишлашга киришилса тўғри бўлади. Мойбўёқда расм ишлашга киришишдан аввал унда керак бўлган иш қуроллари ва материаллари билан танишиб ва улардан тўғри фойдаланишни ўрганиб олиш керак. Акварел бўёғида расм ишлаганда оддий юзи ғадур-будур, оқ сифатли қоғоз танланади. Шунингдек шу оқ қоғозга акварел бўёғидан фойдаланиб рангтасвирда бемалол ишлаш мумкин. Мойбўёқда эса бир неча материалларнинг текис юзаларига тасвирлар ишлаш мумкин. Буларга қуйидагилар киради. Мато (холст), тахта, картон ёки қалин қоғоз бўлиши мумкин. Аммо бу материалларга акварелда оқ қоғозга ишлаган каби дарҳол ишлаб кетишнинг иложи йўқ. Уларга аввалига махсус клей ва оқ умулциядан тайёрланган суюқликни (грунтни) бир ёки бир неча маротаба катта мўйқаламда суртиб қуритиш керак бўлади. Қуриган юзани жилвир қоғоз билан силлиқлаш ҳам керак. Рангтасвирчи рассомлар одатда кўпроқ матодан фойдаланадилар. Мойбўёқда рангтасвирлар ишлашга мўлжалланган тайёр матолар (холстлар) кўплаб ишлаб чиқарилмоқда. Мой бўёқда рангтасвирлар ишлашни бошлаётганлар учун тайёр матолардан (холстлардан) фойдалангани маъқул. Оддий матоларга мойбўёқда ишлаш учун, уларни тайёрлаш бир оз мураккаб жараёндир. Малик Набиев ўзининг “Рангшунослик ва рангтасвир технологияси” ўқув

қўлланмасида шундай ёзади ...“Агар грунтсиз холостга мойбўёқ билан ишланса, бўёқ жуда кўп сарф бўлади, бўёқ мойини холост шимиб кетаверади, натижада ишланган сурат қорайиб кетади, ёрилади ва сурат ишдан чиқади.

Холостни грунтлашдан мақсад шуки, мойбўёқ билан ишланадиган сурат холостга яхши бирикиши, ёрилмаслиги ва кўчиб тушмаслиги керак. Холостни грунтлашда оқ ёки рангли грунт қилиш мумкин”. Рангасвирчи рассомлар матоларни тағромларга тартиб ишга тайёрлашда унга суюқ элим ва оқ бўёқ имулсияси суртиб хона ичкарасида аста-секинлик билан қуритадилар. Шунда мато мойбўёқда тасвирлар ишлашга тайёр бўлади. Хуллас мойбўёқда рангасвирлар ишлаш учун мўлжалга олинган тахта, картон ёки қалин қоғозга ҳам рассом тамонидан суюқ клей ва оқ имулцияларни аралаштириб суртиб тасвирлаш учун тайёр ҳолатга келтирилади. Бўлажак рассом аввалида бу жараённи тўғри бажара олмайди. Албатда бунда керакли махсус адабиётлар билан яқиндан танишиш ва устозлар кўмагидан фойдаланиш лозим.

Мойбўёқлардан фойдаланиб этюд ва рангасвирлар ишлагандан сўнг иш қуроли ва материалларини асраб қўйишнинг бир оз қийинчилиги бор. Бу жараён аниқса табиат қўйнида этюдлар ишлаганда ҳаттоки ўқув хонасида рангасвирлар ишлаганда ҳам сезилади. Акварел бўёғида рангасвирлар ишлаб иш якунида политрани бир четга олиб қўйишда муаммо бўлмайди. Аммо мойбўёқда ишлаб бўлиб сўнг эса политрани хоҳлаган жойга ёки идишга, портфелга жойлаштириб бўлмайди. Чунки уларда ишлатилмай қолган бўёқлар бўлиши мумкин. Мўйқаламлардаги бўёқларни ҳам тозалаб олишни имконияти бўлганда ҳам исталган идишга солиб қўйиш тўғри келмайди.

Бўёқлар, мўйқаламлар, махсус эритувчи суюқлик ва политраларни тартибли, сақлаб юриш учун керакли махсус мослама этюдникдан фойдаланиш лозим. Этюдникдан ўқув хонасида ва очиқ ҳавода рангасвирлар ишлашда кенг фойдаланиш қулайдир. Акварел бўёғида расм ишлашни ўрганаётганда кўпи билан 3 дона яъни кичик, ўрта ва катта ўлчамдаги мўйқаламлар бўлса этарли бўлади. Мойбўёқлар билан ишлашда турли ҳил катта ва кичиклигдаги мўйқаламлар тахминан 8-12 дона бўлиши керак. Булар орасида кураксимон, ясси шунингдек қаттиқ мўйнали, дағал мўйқаламлар бўлиши керак. Иш жараёнининг айрим нозик ва кичик жойларида

акварел мўйқаламидан фойдаланиш мумкин. Иш якунлангандан кейин мўйқаламларни ювиб тозалаб қўйиш керак. Акс ҳолда бўёғи билан қуриб қотиб қолган мўйқаламни қайта ишчи ҳолатига келтириш жуда қийин. Мойбўёқда ишланган рангасвир асарлари ўзига хослиги билан фарқ қилади. Албатда мойбўёқ билан ишлашдан олдин у ҳақидаги маълумотларни, билимларни яхши билиш зарур.

Умуман қайси бўёқ турлари билан бўлса ҳам этюдларни ўз вақтида мунтазам ишлаб бориш рангларнинг имкониятини ва ранглар технологиясини яхши ўзлаштириб олишга ёрдам беради. Мана шундай ишлашни мунтазам равишда давом эттириб бориш рангасвир асарлари билан яқиндан танишишга ва рангасвир асарларини вужудга келишига ёрдам беради. Хозирги давримизда мойбўёқлардан фойдаланиб тасвирлар ишлаш ўзига хос тарзда кўпайган. Чунки мойбўёқларни ишлатишнинг бирмунча қулай имкониятлари бор. Мойбўёқлар қуюқ ҳамирсимон кўринишда бўлади. Шу сабабли акварел бўёғи каби мўйқаламдан ва текислик юзасидан оқиб кетиш ҳоллари учрамайди. Мойбўёқларнинг сув бўёқлардан фарқли тамонлари шундаки у жуда аста-секинлик билан қурийдди. Бу хусусияти эса текисликда қўйилган бўёқга анча узоқ вақт мобайнида ишлов берса бўлади. Мойбўёқнинг қулай тамонларидан бири шуки қўйилган ранг акварел ёки гуаш бўёғи каби ўзгармайди. Ранг нотўғри қўйилган бўлса, қўйилган ранг қуриганидан сўнг яна тўғрилаш имконияти бор. Мойбўёқларни хар-қил ҳолатларда яъни қуюқ ва суюқ ҳолатларда ишлатиш мумкин.

Барча бўёқ турларидан фойдаланиб рангасвирда расм чизишни ўрганишдан олдин, гризайл услубидан фойдаланиш керак. Талаба рангасвирда расм ишлашни ўрганишида аввалига гризайл усулида яъни битта рангдан фойдаланиб расм чиза бошласа тўғри бўлади. Масалан кўк, жигар ранг, яшил, қизғиш, қора ранглардан фойдаланиш мумкин. Ушбу рангларнинг фақат биттасидан фойдаланиб тасвирлар ишлаш, кўп ранглардан фойдаланиб рангасвир ишлашда яқиндан ёрдам беради.

Авалло рангли бўёқларда этюдлар ишлашни натюрмортдан бошласа анча қулайликларга эришилади. Қўйилган натюрмортни бир тамондан этюдини ишлаб якунлангандан сўнг, уни яна турли тамонлардан тасвирлаш мумкин. Масалан, натюрмортнинг тўғрисида, чап ва ўнг тамонларидан, рассом озгина – озгина сурилиб, бир неча тамонлардан этюдини ишлаши мумкин.

Тасвирий санъатда табиатни тасвирлаш манзара жанри дейилади. Манзарачи мусаввирлар ўз асарлари билан табиатни севишга, уни эъзозлашга ва бу гўзалликлардан завқланишга ундайдилар. Ўз тасвирларида фақатгина табиат гўзаллигини намойиш қилибгина қолмасдан, турли ғоя ва фикрларни ҳам ифода этадилар.

Талаба рангли бўёқлардан фойдаланиб табиат манзараси этюдларини ишлаганда тасвирий санъатнинг асосий қонун-қоидаларига риоя этиш билан биргаликда табиат кўринишларини тўғри тасвирлашни ҳам билишлари керак. Эндигина тасвирлашни ўрганаётган талабалар табиатнинг катта кенгликларини тасвирлашда қийланиб қоладилар. С. Абдирасилов, Н. Толипов, Н. Ориповалар ўзларининг “Рангтасвир” ўқув қўлланмасида шундай фикрларни баён этадилар ... “Тажрибасиз рассом узоқда жойлашган (100—300 м) кўкатлар рангини худди олдида тургандек кўради. Ваҳоланки, йироқдаги ранг мутлақо бошқача кўринади; яшилнинг нозик ранглари ва унинг тўйинганлиги узоқлашиш таъсирида албатта ўзгаради. Тажрибасиз рассомларнинг асосий камчилиги: ишни яхлит кўрмаслик, майда шаклларни тасвирлаш билан чалғиб ишни самарали яқунлай олмайдилар” . Шунингдек тасвирлашни энди ўрганаётганлар учун табиатнинг кичик бўлақларини, қизиқарли жойларини танлаб тасвирлаш тавсия этилади.

Талабаларга рангтасвирни мукаммал ўргатишда этюдлар ишлашни тўғри ташкил этиш лозим. Албатта маълум даражада ютуқларни қўлга киритиш учун рангтасвирга оид назарий ва амалий билимларни пухта эгаллаш билан биргаликда ўз вақтида меҳнат қилишни ҳам унутмаслик лозим. Тасвирий санъат машғулотида рангтасвирни яхши ўзлаштириш учун хомаки расмлар ишлаш каби этюдлар бажариш ҳам зарур бўлади. Рангтасвир машғулотида талабаларга уйга вазифа қилиб этюдлар бажариб келиш топширилади. Аммо айрим талабалар тасвирлашни яхши ўзлаштиришда қоралама ва этюдлар ишлашнинг аҳамияти йўқ деб ўйлайдилар. Шунингдек, амалий машғулот дарсларида ишланадиган узоқ муддатли рангтасвирларини яхши ўзлаштириш учун етарли деб тушунадилар. Бундай фикр юритиш хато албатта. Талабаларнинг айримлари этюдлар ишлашни ўз вақтида бажариб бормаслиги сабабли узоқ муддатли рангтасвир ишлаш жараёнида ижобий натижаларга эриша олмайди. Шу сабабли рангтавир ишлаш

жараёнида муаммо ва қийинчиликларга дуч келади. Эюдлар ишлашдан ўринли фойдаланишни ўрганиш эса тасвирий санъатнинг барча жанрларида рангтасвир ишлаш самарадорлигини оширади. Айти дамда узоқ муддатли чизиладиган амалий машғулотларга тайёргарлик ҳам бўлади. Бу борада тажрибали педагог Барно Азимова ўзининг “Натюрморт тузиш ва тасвирлаш методикаси” ўқув қўлланмасида шундай ёзади. ...“Ҳар бир узоқ муддатли иш олдиан, албатта тез бажариладиган кичикроқ этюд ишлаш лозим. Бундай этюд натюрмортнинг композициясига ва умумий рангига мос формат топишда ёрдам беради”. Бу фикрдан кўриниб турибдики этюдларни мунтазам равишда бажариш бўлажак рассом-ўқитувчиларнинг рангтасвир ишлаш қобилитини, билим, кўникма ва малакаларини ошириб боради. Уларда ранг кўриш, ранг ажрата олиш, рангни танлай олиш, ҳамда ранглардан ўринли фойдалана олиш, ранг муносабатлари билан ишлаш қобилиятлари ҳам ривожланади. Тасвирлаш жараёнининг маълум бир босқичида чизишни қандай давом эттиришни билмай тўхтаб қолиши, яъни тасвирдаги камчиликларни бартараф эта олмай қолиш ҳолатлари деярли учрамайди. Бунинг натижасида тасвирлаётган рангтасвирига қанча вақт ажратилса, шунчалик жилоланиб-жонланиб бораверади.

АДАБИЁТЛАР:

1. Ойдинов Н. Ўзбекистон тасвирий санъати тарихидан лавҳалар. –Т.: “Ўқитувчи” нашриёти, 1997.
2. Ойдинов Н. Рассом-ўқитувчиларни тайёрлаш муаммолари. – Т.: “Ўқитувчи” -“Зиё-ношир”, 1997.
3. М. Набиев. Рангшунослик ва рангтасвир технологияси. –Т.: “Ўқитувчи” нашриёти, 1995.
4. С. Абдирасилов, Н. Толипов, Н. Орипова. Рангтасвир. –Т.: “Ўзбекистон” нашриёти, 2006.
5. Б. Азимова. Натюрморт тузиш ва ишлаш методикаси. –Т.: “Ўқитувчи” нашриёти, 1997.